

REPLANTEAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE APRENDIZAJE: METAS Y RELACION CON LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

por el Prof. HERNAN VALENZUELA, P. B.
Jefe del Sistema Nacional de Aprendizaje INACAP

"El aprendizaje como sistema de formación profesional debe llegar más al fondo del problema creado por las necesidades de mano de obra calificada. Debe ser el instrumento que permita crear la nueva sociedad donde el mundo del trabajo y el estudio constituyan un todo."

I INTRODUCCION

El Programa Nacional de Aprendizaje fue la concreción de un proyecto elaborado por la Comisión Asesora permanente de la Educación Industrial en que colaboraron instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril, ASIMET, UNESCO, OIT y el Servicio de Cooperación Técnica, a través de su Departamento de Formación Profesional.

Dicha comisión tuvo como antecedentes para dar origen al Sistema Nacional de Aprendizaje los siguientes:

a) Las nuevas metas de la educación industrial que apuntaban a la formación de los cuadros de nivel medio.

Lo que significaba que en el futuro, las necesidades de formación a nivel de trabajador calificado, no serían atendidas por la educación formal.

b) La escolaridad media histórica (3-4 años) que anterior a la reforma era rebasada con creces con la nueva estructura, lo que podría dejar sin calificación profesional a los sectores de menor ingreso, quienes deberían permanecer 12 años en el sistema para obtener dicha calificación.

c) Los resultados del censo de la población de 1960, que revelaron la cifra de 124.000 inactivos no escolares en el país, a los cuales habría que agregar los menores inactivos que desarrollan labores de bajo rendimiento y que no contaron en su oportunidad con la formación profesional adecuada.

d) Las recomendaciones de OIT sobre formación profesional. En sus acuerdos del 27 de junio de 1962 se refirió al aprendizaje como un sistema aconsejable y lo definió como "la formación sistemática y de larga duración con objeto de ejercer una ocupación reconocida, recibida en gran parte dentro de una empresa o mientras se está al servicio de un artesano independiente".

e) Los estudios realizados por el Consejo Nacional de Educación sobre esta materia. De todos estos antecedentes surgió como respuesta el Sistema Nacional de Aprendizaje, instituido por Decreto N.º 9.163 del 13 de noviembre de 1967 y publicado en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 1967, y cuya estructura inicial se expuso en la *Revista de Educación* de octubre de 1969.

El análisis o enjuiciamiento de todo sistema educativo es evidente que no puede limitarse tan sólo al terreno pedagógico, por ser un problema prioritariamente político antes que técnico, ya que obedece a las estructuras socio-económicas que los originan y que a través de los mismos pretenden perpetuarse.

Considerando ello como que la propia realidad educacional está inserta en un contexto histórico social dado, el Sistema Nacional de Aprendizaje debe ser analizado en sus orígenes, a la luz de las estructuras y criterios imperantes en esos momentos.

Entre una de las características básicas del momento socio-político en el cual surge el Sistema Nacional de Aprendizaje está la elaboración e imposición de una reforma educacional originada al margen de la realidad nacional, parcial y limitada en sus alcances. Orientada hacia lo técnico antes que a lo social, había de fracasar por su incompatibilidad con la situación del país (dependencia económica, crecimiento económico estagnado, contradicciones sociales, etc.) y de la educación en particular (elitista, antidemocrática, desnacionalizante, etc.).

Efectuar un balance de lo someramente reseñado como de los restantes aspectos, nos puede permitir comprender y explicar con profundidad los alcances primarios de lo que se expuso y que constituyeron los antecedentes que en ese momento histórico-social se consideraron para crear el Sistema Nacional de Aprendizaje, como así para fijar sus objetivos, los que coinciden con los planteamientos de una educación subordinada a los intereses de un sistema económico descentralizado, reflejando en ello las características sociales, políticas y económicas imperantes.

La necesidad, entre otras, de un ordenamiento y definición exacta del currículum del Sistema Nacional de Aprendizaje adecuado en sus objetivos e instrumentalización a los criterios actuales de la educación y a las políticas de INACAP en lo que a formación profesional se refiere, ha sido el motivo fundamental que se consideró en la elaboración de los criterios que expondremos.

No pretendemos agotar la materia, sólo entregar elementos de juicio que permitan comprender la razón del Sistema y aportar luces sobre el Sistema Nacional de Aprendizaje que puedan servir de elementos a considerar en futuros estudios y acciones a emprender, como por ejemplo, la *Escuela Nacional Unificada*.

II FUNDAMENTOS

Las comprobaciones realizadas en base a la experiencia de lo que ha sido el plan piloto de aprendizaje permiten intentar trazar los lineamientos generales, conducentes a lograr una readecuación del

mismo a las necesidades impuestas por la etapa de transición hacia el socialismo que actualmente se desarrolla en Chile.

Por ser un sistema de formación profesional, tiene y debe ajustarse a los principios que a éste rige, en el sentido de "ser parte integrante de los planes de desarrollo económico y social e insertarse en el sistema general de educación" (1), como asimismo, "recuperar para la educación y la cultura a la masa de marginados y desertores del sistema escolar, satisfaciendo sus necesidades de superación intelectual y profesional, a fin de integrarlos al ejercicio pleno del poder político en la sociedad y contribuir a crear la unidad ideológica que el proceso de cambio exige (2).

No hay duda que actualmente atravesamos un período de transición y ello también debe reflejarse en el sistema nacional de aprendizaje, que no conviene que se transforme en un sistema ideal que tal vez no se adapte a las realidades eventuales.

En la reforma a ser introducida es vital el aprovechamiento de lo que ya existe, pues se han hecho experiencias sumamente interesantes, las cuales permiten —a través de algunas modificaciones— lograr los objetivos propuestos.

La revolución científico-técnica constituye un hecho que caracteriza una época en plena transformación y en que la ciencia ha llegado a ser una fuerza productiva directa, moderna, cualitativamente diferente de las otras.

Este proceso nuevo plantea, con carácter prioritario, la educación de los trabajadores, la formación profesional y la constitución de un sistema regular unificado, ligado estrechamente al desarrollo económico, social y cultural del país, a través de una nueva organización escolar. (4)

El moderno y automatizado proceso de producción plantea desarrollar la capacidad intelectual de los trabajadores, superada ya la simple mecanización, que requería del obrero un desarrollo de habilidades manuales. El trabajador debe conocer todo un proceso de fabricación, un sistema de máquina y no una sola máquina. El desarrollo científico-técnico implica una nueva división profesional del trabajo, un cambio cualitativo del trabajo. Desaparecen ciertas profesiones, otras adquieren un contenido diferente y surgen nuevas, para las que son indispensables sólidas bases teóricas. Se crea entonces la necesidad, cada vez mayor, de nuevas calificaciones profesionales con un contenido científico elevado.

Estos cambios profundos en la producción y en la economía originan posibilidades de ventajas para los trabajadores, como por ejemplo:

- eliminación del trabajo físico agobiador,
- término de la monotonía de la labor intelectual,
- aumento de la productividad del trabajo,
- nivel de vida más alto, salarios más altos,
- reducción de la duración del tiempo de trabajo,
- nuevas calificaciones profesionales de un nivel superior,
- vida cultural más plena.

Esto es lo que contiene objetivamente el progreso científico-técnico. Desgraciadamente el progreso científico y técnico no siempre se identifica con el progreso social; sus consecuencias sociales varían de acuerdo al contexto en el cual se producen.

En los países que están rompiendo los lazos de dependencia, el progreso técnico y el desarrollo eco-

nomico están condicionados a la destrucción de la dominación imperialista y de la penetración capitalista.

Si se impulsa la modernización de la agricultura por la industrialización, los países en vías de desarrollo tienen necesidad de una mano de obra calificada en todos los niveles.

Nuestra condición de país en proceso de desarrollo hace necesario contar con trabajadores calificados, que mediante el aporte creador de su trabajo y conocimiento, colaboren al desarrollo económico y social del país.

Es imposible no reconocer la importancia que en el desarrollo social, económico y político, tiene la formación de trabajadores calificados. Más aún, el no lograr una formación cultural que satisfaga su derecho y posibilite su influencia en la sociedad.

Las políticas generales del Gobierno en el plano educacional, que postulan vincular la educación con la producción, preparar trabajadores eficientes para asumir funciones en las empresas, establecer mecanismos que relacionen las escuelas con las empresas, evidencian la justificación de la existencia de un sistema de formación profesional, destinado a colaborar con dichas políticas, especialmente porque todavía la educación regular no ha tenido como objetivo fundamental la formación de trabajadores calificados, sino la de la formación de técnicos.

La existencia de una creciente área social de la economía incluyendo el sector reformado del agro y la minería son, entre otros factores, los que posibilitarán una nueva institucionalidad educacional.

III. PRINCIPIOS GENERALES CONSIDERADOS EN EL REPLANTEAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE APRENDIZAJE

Los principios que debe contemplar el sistema nacional de aprendizaje deben responder totalmente a las exigencias actuales del desarrollo nacional en todos sus ámbitos y consecuentemente se deben reflejar en sus aspectos operativos.

Hemos designado como principios del sistema nacional de aprendizaje aquellos aspectos que en conjunto constituyen el marco teórico en el cual debe realizarse la acción y que a continuación se mencionan, haciendo nuestros, previamente, los de la formación profesional, como los enunciados en la política educacional del Gobierno Popular. Ineludiblemente el sistema nacional de aprendizaje debe incluir en sus contenidos aspectos sociales, científicos y tecnológicos integrados en un todo, cuyas partes no pueden ser disociadas. (3) Además, debe poseer la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios sociales y al desarrollo científico y tecnológico.

Entendemos por aprendizaje el método de formación profesional que permite al participante adquirir en forma sistemática y progresiva los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas de un oficio determinado, que conjuntamente con las culturales, le permiten desenvolverse con efectividad en el campo laboral y social a nivel de trabajadores calificados.

¹Carta de Formación Profesional, pág. 3.

²Perspectivas para la educación de trabajadores, pág. 5 - INACAP. Informe sobre Escuela Nacional Unificada, diciembre de 1972.

³Principios de la formación profesional de los trabajadores. Pág. 1.

EN EL PLANO SOCIAL

El sistema nacional de aprendizaje debe considerarse como un medio de introducción de los jóvenes a la vida activa, más que como una función puramente económica. Debe constituirse en un sistema de preparación para las realidades de la vida profesional en el marco de una sociedad socialista, en una especie de cámara de descomprensión entre la vida de estudios y la vida activa, facilitándole el acceso a ésta a quienes no se encuentran siempre aceptablemente preparados para afrontarla.

El sistema nacional de aprendizaje ha sido considerado esencialmente como una función de carácter económico, olvidándose a menudo su función social. Es evidente que mientras no las distingamos y separemos, correremos el riesgo de que la primera predomine sobre la segunda.

Su estructura debe permitir la atención de los desertores, a fin de integrarlos positivamente al trabajo productivo, a la vida social y a su superación cultural.

Definir el sistema nacional de aprendizaje con una función económica, prioritaria o predominante, es restringirlo y alejarlo del contexto educacional y político actual, puesto que sólo abordaría uno solo de los problemas. Dar preferencia a la función social del mismo, es darle un valor menor en el plano de la formación profesional.

Las críticas fundamentales hacia el sistema nacional de aprendizaje se han dado en el marco de los intereses económicos que éste ha reflejado, como así en la necesidad de que tuviese una definición clara y exacta de sus contenidos, en los cuales predominaba la variable fundamentalmente técnico-económica.

Se han efectuado algunas modificaciones, pero la carencia de una reglamentación general, como del respaldo jurídico necesario, manifestado a través de una ley, hacen difícil su éxito.

EN EL PLANO PEDAGOGICO-TECNICO

Es fundamental la existencia de una armonización entre lo que se enseña y se practica, para lo cual es vital la concreción de los cambios que el proceso propugna, como el traspaso de propiedad de las empresas, ya que ello, de acuerdo a lo que en las políticas de desarrollo económico se plantea, permitirá constituir las también en un aula. El vínculo estrecho entre la parte teórica y la formación (período preparatorio, período enseñanza teórica) y la parte práctica (práctica en empresa) es vital. En esta última, evitar todo tipo de abuso o explotación. Asimismo, lograr la coordinación y vínculo a nivel de los profesionales del sistema, tanto docentes como no docentes, la que debe concretarse realmente.

Otro aspecto de importancia, dice relación con mantener la *capacitación progresiva*, es decir, la enseñanza por etapas de dificultad creciente, lo que lleva gradualmente a dominar el oficio.

Es necesario que el sistema nacional de aprendizaje sea un tipo de formación profesional que lleve a una legítima capacitación, es decir, a una capacitación que, además de ser integral, tenga un real reconocimiento en el plano de la educación y de la economía. Que sus egresados sean en general categorizados como "obreros especializados", o como "trabajadores calificados". Para ello es de importancia el apoyo estatal a través de ministerios (MINSTRAB - MINEDUC, o en su defecto la

definición concreta de su rol en la escuela nacional unificada) y que la capacitación entregada esté refrendada por un título, otorgado, en este caso, por las autoridades pertinentes.

Los oficios que entregue deben adecuarse a los planos de desarrollo estatal a fin de colaborar en éstos y en el plano económico en general.

Las características básicas de este sistema politécnico nos hacen coincidir con lo que al respecto plantea Reischock con respecto a este tipo de enseñanza: "debe lograr la participación directa en el trabajo productivo, donde adquiere el alumno conciencia sobre la realidad y el valor de lo aprendido y de lo que todavía queda por aprender. Deja de considerar la escuela y el trabajo profesional como dos ámbitos de la vida separados, sólo ordenados en el tiempo y reconoce, de antemano, que su estudio forma parte de las tareas reales de la vida".

Es real que la unión de la teoría con la práctica adquieren un carácter importantísimo en la enseñanza y en la educación, por lo que *el carácter del sistema debe mantenerse*. "Solamente —como dice Karl Tomas Chervsky— es posible educar bien haciendo que el alumno conozca la práctica, la domine, la modifique y mejore, que use la teoría correctamente como medio". (1)

Lo anterior es justificación plena de la característica politécnica que actualmente posee el sistema, puesto que la teoría no tiene ni alcanza ningún valor si no es comprobado en la práctica, como igualmente el aprendizaje práctico. No adquiere consistencia y no es racionalmente comprensible si no se apoya en el conocimiento teórico.

La ciencia, y por consiguiente la técnica moderna, tiene su origen en la práctica y ésta es, a su vez, el único criterio que permite comprobar la validez de la teoría y su campo de aplicación. Es difícil imaginar un sistema de esta naturaleza que no conjugue o prescinda de los aspectos antes mencionados. Como lo menciona el profesor Mauricio Fuentes, (2) sólo en la vida de la producción, aprende el alumno a conocerla realmente a ésta, a observar las normas de seguridad industrial, a participar en la vida sindical, a cumplir normas de trabajo, etc. En suma, aprende a comportarse como un futuro trabajador calificado. Cuestión que consideramos vital de lograr en el sistema nacional de aprendizaje.

EN EL PLANO DE LOS RECURSOS

El personal que trabaje en un sistema con estas características debe ser fruto de una selección estricta, fundamentada en las consideraciones que la pedagogía y el conocimiento de la técnica aconsejan.

Igualmente es fundamental la existencia de una organización pedagógica considerablemente racional, dinámica y flexible, que contemple mecanismos de evaluación permanente.

La coordinación entre los distintos períodos debe darse en un plano de real continuidad, que permita un enlace perfecto entre éstos.

Otro problema que también se debe enfocar para el éxito del sistema nacional de aprendizaje y el

¹Didáctica General. Edit. Grijalbo S. A. México 1966. Pág. 187.

²"La enseñanza industrial en un país socialista: en torno a la formación de trabajadores calificados". Revista de Educación N.º 29, pag. 49.

logro de sus objetivos es el que dice relación con la *infraestructura* escolar, la cual, tanto a nivel de salas de clases como de talleres, debe permitir realmente alcanzar tales fines y objetivos. Para ello se precisa de dotaciones que periódicamente deben renovarse, lo que evidentemente, por las características actuales de nuestro país, es difícil de lograr, pero es importante de considerar, ya que la constante evolución de la realidad industrial, así lo requiere.

Afortunadamente, dicho aspecto a nivel de INACAP, aún no hace crisis, debido al tipo de máquinas que actualmente posee, pero es, como dijéramos, un aspecto importante a considerarse.

EN EL PLANO DE LOS PARTICIPANTES

El sistema de reclutamiento de participantes debe organizarse y adaptarse a los objetivos del sistema nacional de aprendizaje, de tal modo que asegure en una primera etapa, mientras no se defina al respecto, que para todo participante aceptado este sistema constituye realmente una alternativa de continuidad de estudios y de perfeccionamiento. La variable socioeconómica y vocacional es importantísima en este aspecto, ya que ello constituye en sí la posibilidad real de alcanzar los objetivos propuestos, materia que por su enfoque anterior permitió a éste constituirse en un sistema educativo de frustración para muchos participantes, y a su vez en causa y efecto de deserción del sistema regular.

Creemos, por esto, necesario reiterar lo planteado, en el sentido que el sistema nacional de aprendizaje debe adquirir un carácter de inserción social, materia que debe ser producto de meditación, dadas las condiciones actuales y del futuro inmediato. En efecto, durante un tiempo considerable y mientras el proceso social que vivimos se desarrolla y concreta, todavía un gran número de jóvenes terminará sus estudios escolares básicos sin posibilidad de una real inserción profesional (Ver documento de escuela nacional unificada).

Creemos que los estudios actuales y que dicen relación con la escuela nacional unificada deben contemplar una definición concreta del rol en la educación chilena del sistema nacional de aprendizaje. Ello reafirma nuestro criterio de mantener al sistema en un plano alternativo y de justificación en el contexto educacional actual.

Es evidente, asimismo, que se debe facilitar el ingreso al sector económico del área social y mixta a jóvenes que, al no poseer especialización, corren el riesgo de no ser admitidos y el peligro de ser utilizados como mano de obra barata por las relaciones de producción aún imperantes, y por no tener éstos mucho que elegir.

Por lo tanto, es básico alentar a los sectores económicos a recibir a los jóvenes y también el brindarles a éstos la suficiente protección legal.

Dadas estas condiciones, las características del sistema nacional de aprendizaje deben ser una respuesta a ese objetivo de introducción en la sociedad y en el mundo profesional, y constituir una posibilidad de iniciación en la vida profesional. Que dé acceso a una calificación, ya sea sencilla, o bien especializada; calificación o semicalificación, que asegure un régimen contractual y de remuneraciones acorde con los principios de carácter socialista, en los cuales se evite la utilización y explotación de sus participantes y/o egresados.

EN EL PLANO DE LOS APORTANTES

Hasta el momento, el Estado no ha jugado aún un papel real en el problema del aprendizaje. Sólo han existido tentativas, al respecto, de convenios con organismos dependientes de los ministerios de Educación y Trabajo.

Estimamos que hay que establecer, cuando sea pertinente, cómo debe intervenir el Estado, ya sea en cuanto a cómo garantizar la calidad del aprendizaje, a la limitación de profesiones, condiciones mínimas de preparación exigibles a los docentes y no docentes, suministro de medios de financiamiento, etc., o su incorporación como experiencia base a la escuela nacional unificada.

OBJETIVOS Y DEFINICION DEL PROGRAMA APRENDIZAJE

1. Definición.

El sistema nacional de aprendizaje es una alternativa educacional para los egresados de la educación general básica, con una fuerte motivación hacia el trabajo técnico que está destinado a la formación de trabajadores calificados polivalentes.

2. Objetivos

2.1. Sociales

1. Atender a los adolescentes con educación básica completa que elijan como alternativa educacional la continuación de estudios en un sistema de aprendizaje.
2. Entregar los elementos culturales necesarios para constituir el sistema en un vehículo de promoción individual y social.
3. Entregar los elementos necesarios a los aprendices para su participación socialmente útil, de modo que se integren activamente a la sociedad, dando su aporte personal para enriquecerla y/o modificarla.
4. Ser un factor que permita incorporar a los participantes a la sociedad, con clara conciencia de la solidaridad social y del valor del trabajo.

2.2. Económicos

1. Preparar trabajadores calificados polivalentes dentro de un área homogénea de actividades.
2. Atender a la expansión y reposición de la mano de obra que el desarrollo requiere, dentro de las posibilidades del sistema.
3. Preparar a las personas que desempeñan labores de baja productividad y favorecer su movilidad interocupacional.
4. Entregar los elementos necesarios para una interpretación de la realidad de la producción, a fin de que los trabajadores asuman el papel que les corresponde en la conducción y dirección de las empresas, en conformidad con los planes de participación que impulsa el Gobierno de la Unidad Popular.

2.3. Didácticos

1. Permitir la continuación de estudios a las personas, especialmente motivadas y dotadas de las aptitudes necesarias.
2. Desarrollar habilidades manuales y conocimientos tecnológicos y humanísticos, conjuntamente con prácticas directas en las empresas.
3. Desarrollar conductas sociales compatibles con la construcción de una sociedad socialista.
4. Desarrollar el concepto del trabajo productivo como eje fundamental del progreso individual y social.
5. Desarrollar hasta donde sea posible conductas que hagan orgánico el concepto de educación permanente.